

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Назначение, неисправности и диагностика топливной аппаратуры дизелей 10Д100

Кудратов Шохижaxon Ихтиёрович докторант PhD кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство» Ташкентского Государственного Транспортного Университета

E-mail: kudratov.shohijaxon@bk.ru

Турдимуродов Бобир Чори угли магистр Ташкентского Государственного Транспортного Университета

Ахмедов Асилбек Гайрат огли. помощник начальника локомотивного депо “O’zbekiston” по движению безопасности поездов.

Аннотация. Система чистого топлива и система слива загрязненного топлива образуют топливную систему дизеля. К системе чистого топлива относятся: фильтр тонкой очистки, топливный коллектор, 20 топливных насосов с толкателями, 20 форсунок, трубки высокого давления, перепускной клапан, а также подводящие и отводящие трубопроводы. Топливо через фильтр тонкой очистки поступает по трубам в топливный коллектор, расположенный по обеим сторонам дизеля, и от него — в топливные насосы. В процессе эксплуатации происходит износ деталей топливной аппаратуры. В результате нарушается регулировка топливной аппаратуры, ухудшается процесс сгорания топлива в цилиндрах дизеля, снижается экономичность и

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

надежность тепловоза в целом. В связи с этим на каждом ТР, КР через каждые девять месяцев насосы демонтируются с двигателя и проверяются на стенде. При необходимости их разбирают и ремонтируют. Причина износа - ухудшение условий смазки, вызванное высокими температурами и повышенными зазорами, а главные причины износа это, недостаточная чистота топлива и масла, а также попадание воды в топливо. Для поддержания тепловоза в исправном состоянии предусмотрена планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. Проведение технического обслуживания ТО и текущего ремонта ТР локомотивов, является одной из главных задач локомотивного хозяйства

Ключевые слова: ТНВД, форсунка, дефект, диагностика.

Annotation. The clean fuel system and the polluted fuel drain system form the diesel fuel system. The clean fuel system includes a fine filter, a fuel manifold, 20 pusher fuel pumps, 20 injectors, high pressure pipes, a bypass valve, as well as inlet and outlet pipelines. Fuel through the fine filter enters through pipes into the fuel manifold located on both sides of the diesel engine, and from it to the fuel pumps. During operation, wear of parts of the fuel equipment occurs. As a result, the adjustment of the fuel equipment is disturbed, the process of fuel combustion in the diesel cylinders worsens, the efficiency and reliability of the diesel locomotive as a whole decreases. In this regard, at each TR, KR, every nine months, the pumps are dismantled from the engine and tested at the stand. If necessary, they are disassembled and repaired. The cause of wear is the deterioration of lubrication conditions caused by high temperatures and increased clearances, and the main causes of wear are insufficient cleanliness of the fuel and oil, as well as the ingress

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

of water into the fuel. To maintain the diesel locomotive in good condition, a preventive maintenance and repair system is provided. Maintenance, hardness and current repair of TR locomotives is one of the main tasks of the locomotive economy.

Key words: HPFP, injector, defect, diagnostics.

Введение. Каждый цилиндр дизеля 10Д100 обслуживается двумя топливными насосами. Топливный насос нагнетает топливо по трубке высокого давления в форсунку. Избыточное чистое топливо отводится через перепускной клапан в топливный бак. Перепускной клапан перекрывает отвод топлива из коллектора при падении давления в нем ниже 0,13 МПа (1,3 кгс/см²). Для выпуска воздуха из топливной системы перед пуском дизеля на отводной трубе имеется пробка. В систему слива загрязненного топлива входят: коллекторы слива топлива из форсунок и из насосов, 20 щитков и сливные трубопроводы. Топливо, просочившееся через зазоры в насосном элементе, стекает по трубкам в капельницы сливного коллектора и через систему труб отводится в сливной трубопровод.

Топливо, просочившееся через зазоры в распылителе форсунки, стекает по трубкам в сливной коллектор и через системы труб отводится в топливный бак. Для сообщения внутренней полости топливных насосов с атмосферой и для улучшения слива просочившегося топлива каждый из 20 капельниц коллектора имеет специальное окно.

Появление неплотностей в распылителе форсунки может произойти в результате использования низкокачественного топлива, дефектов

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

изготовления или сборки форсунки. Наличие не плотностей приводит к «подтеканию» форсунки, что в условиях высоких температур способствует повышенному коксообразованию. При стендовых исследованиях на различных нагрузочных и температурных режимах работы наиболее повторяемым признаком оказалась частота колебаний остаточного давления. Для форсунок с пониженной герметичностью запорного конуса и малых нагрузочных режимах наблюдался заметный рост высокочастотной составляющей этих колебаний. Возможным объяснением этого является следующее. При малых цикловых подачах топлива импульс давления, порождающий колебания топлива вблизи насоса, имеет трапециидальную форму. Этим колебаниям остаточного давления характерен сравнительно большой период и своей формой они напоминают основной участок диаграммы. При неплотном запорном конусе распылителя появляется дополнительный возбудитель - просачивание топлива в цилиндр, что, вероятно, и приводит к резкому снижению давления топлива уже после посадки иглы. Последнее явление может служить причиной возникновения высокочастотных колебаний, наблюдаемых не только вблизи форсунки, но и вблизи насоса. При больших нагрузках насоса отмеченные закономерности сохраняются вплоть до режима максимальной подачи топлива. Однако из-за роста энергии основных возмущений картина может становиться менее отчетливой. Другим фактором, влияющим на интенсивность этого процесса, является температура топлива. При снижении температуры до 30 °С высокочастотные колебание были менее выраженные, что можно рассматривать косвенным подтверждением наблюдаемого явления.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Действительно, рост температуры снижает вязкость топлива, и, следовательно, приводит к большему расходу топлива через неплотность запорного конуса форсунки.

Влияние неплотности плунжерной пары. Развитие данного дефекта в эксплуатации связано с износом трущихся поверхностей плунжерной пары, который протекает особенно интенсивно при работе на низкокачественном топливе. Увеличение радиального зазора между плунжером и гильзой приводит к повышению доли топлива, перетекающего через зазор в полости с низким давлением, что вызывает рост расхода топлива в дренажной магистрали насоса. При равных значениях скорости плунжера, повышенные перетекания топлива приводят к «затягиванию» участка сжатия топлива и к уменьшению угла опережения подачи топлива форсункой. Наиболее четко границы этого участка видны при измерении диаграмм вблизи форсунки. При частоте вращения 400 об/мин продолжительность этого участка для топливной аппаратуры дизеля 10Д100 увеличивается примерно на $2,5^\circ$. Из-за соответствующего сокращения расходного хода плунжера (при открытой форсунке) снижается продолжительность подачи топлива и цикловая подача, что также хорошо видно на диаграммах. Необходимо отметить, что из-за одинаковой природы возникновения к аналогичным изменениям диаграммы приводит и уменьшение вязкости топлива, например с ростом температуры. Для эталонного комплекта ТА с плотностью плунжерной пары более 25 с изменение температуры от 30 до 70 °С увеличило протяженность этого участка при прочих равных условиях примерно на 2° п.к.в. Еще большее влияние на протяженность участка сжатия топлива оказывает уменьшение

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

числа прокладок ТНВД, приводящее к снижению скорости движения плунжера из-за работы на «наполнительном» участке профиля кулачка. В этом случае увеличение продолжительности сжатия может составлять 100 % и более.

Влияние герметичности нагнетательного клапана насоса. Причиной неплотности нагнетательного клапана является чаще всего его износ. Как и в случае неплотности распылителя форсунки нарушается герметичность ТВД после впрыска топлива, что приводит к отмеченным выше особенностям - снижению амплитуды колебаний остаточного давления. Отличительной особенностью диаграммы с неплотным нагнетательным клапаном является отсутствие колебаний давления на участке сжатия, равно как и плавное нарастание давления в начале этого участка. Вызвано это тем, что из-за имеющих место неплотностей, давление перед самым нагнетательным клапаном нарастает плавно, в результате чего и открытие клапана происходит с меньшей начальной скоростью. Поэтому энергии движения клапана оказывается недостаточно для формирования наблюдаемой выше волны давления. Повышение давления в ТВД наступает раньше, так как топливо начинает перетекать из над плунжерного пространства в ТВД еще до того, как перекроется наполнительное отверстие. Этому способствует снижение остаточного давления из-за перетеканий топлива из ТВД в наполнительную магистраль.

Влияние серьезных повреждений форсунки. Рассмотренные выше неисправности форсунки хотя и ухудшают рабочий процесс дизеля, но в

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

целом остаются работоспособными. По диаграмме давления топлива легко определяются неисправности другой группы, приводящие к отказам в работе форсунки и цилиндра дизеля. Для эксплуатации дизеля 10Д100 типичными для этой группы дефектами являются заедание иглы форсунки (в открытом или закрытом состояниях) и поломка пружины форсунки. В случае с поломанной пружиной, как и при зависании иглы в открытом состоянии, впрыск осуществляется, по сути, через форсунку открытого типа. На диаграммах давления во всех сечениях отсутствуют заметные колебания вплоть до окончания нагнетательного хода плунжера при любых нагрузочных режимах, в том числе и при максимальной подаче топлива. Наиболее удобными, и в этом случае, являются диаграммы, полученные вблизи насоса по причине отсутствия колебаний и на участке остаточного давления. Диаграммы этого сечения имеют форму неравнобокого треугольника, высота которого определяется продолжительностью нагнетательного хода плунжера. Волна давления, вызванная подъемом нагнетательного клапана, выражена слабо, что объясняется начавшимся к этому времени расходом топлива через распылитель форсунки. Снижение скорости нарастания давления, наблюдаемое на диаграмме, объясняется малой величиной остаточного давления в ТВД из-за того, что трубка оказывается практически всегда открытой со стороны форсунки. При таком дефекте значение остаточного давления достигает чрезмерно больших значений, так как на протяжении всего нагнетательного хода плунжера трубопровод остается закрытым. Высокое остаточное давление приводит к резкому нарастанию давления на переднем фронте импульса, после которого

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

линия на диаграмме, полученной возле штуцера насоса, принимает форму горизонтальной прямой, с маловыраженными колебаниями давления. На диаграмме давления, полученной вблизи форсунки, эти колебания более заметны, в остальном закономерности повторяются. Субъективно работа ТА воспринимается как жесткая, с заметным увеличением расхода топлива в дренажной магистрали. Продолжительная работа двигателя с такой неисправностью влечет за собой выход из строя насоса. При наличии трещин на поверхности детали процесс намагничивания сопровождается (вследствие изменения магнитной проницаемости) концентраций магнитных силовых линий на заостренных краях трещины и образованием в этих местах магнитных полюсов. Если на такую поверхность нанести магнитный порошок, то под действием сил магнитного поля частицы порошка будут скапливаться и удерживаться на том месте, где трещина выходит на поверхность.

При разработке диагностических систем дизельных двигателей традиционно основное внимание уделяется работе топливной аппаратуры (ТА). Вызвано это двумя причинами.

Во-первых, именно настройкой топливной аппаратуры определяются важнейшие характеристики процесса сгорания - момент воспламенения топлива в цилиндре и качество его последующего сгорания. Во-вторых, как показывают многочисленные исследования, на долю топливной аппаратуры приходится значительное количество отказов в эксплуатации. В зависимости от типа двигателя и его конструкции процент неисправностей, приходящихся

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

на ТА, колеблется в пределах 12-30 %. Следует отметить, что официальные цифры занижены. Вызвано это тем, что не всегда удается в эксплуатации достоверно определить отклонения в работе топливной аппаратуры. Современное состояние системы ремонта локомотивов предъявляет свои специфические требования к диагностическим системам. В первую очередь это универсальность диагностического оборудования, применимость его к различным типам двигателей. Во-вторых, это возможность выполнения диагностических работ на частичных режимах работы двигателей или даже на холостом ходу. При выборе метода диагностики топливной аппаратуры традиционно рассматриваются три метода: виброакустический, по ходу иглы форсунки и по давлению в топливопроводе высокого давления (ТВД).

Виброакустический метод диагностики ТА. Основная идея метода базируется на том, что при работе форсунки возникают периодические ударные импульсы, которые могут быть зафиксированы виброизмерительной аппаратурой. С точки зрения проведения диагностического эксперимента метод отличается простотой. Роль первичного преобразователя выполняет, как правило, пьезоэлектрический акселерометр, устанавливаемый с помощью магнита на корпус форсунки или, как это показано на, с помощью винтовой струбины на трубку высокого давления. И в том и другом случае причиной измеряемых колебаний являются, преимущественно, ударные явления в форсунке. По фазовым характеристикам этих возмущений могут быть определены такие важнейшие показатели работы ТА, как момент начала подачи топлива, момент окончания подачи топлива, а значит, и продолжительность подачи топлива. Как показала практика и специально

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

проведенные исследования, достоверное определение характеристик топливоподачи оказывается крайне затруднительным. Сложности возникают, в частности, по причине отсутствия ожидаемых ударных импульсов у форсунок даже с незначительными отклонениями в работе, что приводит к неработоспособности метода в этих случаях. С другой стороны, в связи с тем, что для анализа фазовых характеристик невозможно применить методы спектрального анализа высокочастотной вибрации, рассматриваются «шумы» низкой частоты. Последние, как известно, хорошо распространяются по металлическим деталям дизеля, а значит, наряду с полезным сигналом от элементов форсунки, на виброграмму будут наложены посторонние «шумы» от перекадки поршня, ударов клапанов и др. Ситуация усугубляется в многоцилиндровых дизелях. По этим причинам, несмотря на заманчивую простоту оборудования и диагностического эксперимента, этот метод в последнее время применяется редко, как правило, на безмоторных стендах. Диагностика ТА по ходу иглы форсунки. Значительно большей достоверностью и диагностической ценностью, по сравнению с сигналом вибрации, обладает диаграмма, полученная с помощью датчика перемещения. Как правило, это индуктивный датчик, установленный на форсунке таким образом, что его приемная часть - подвижный шток, перемещается вместе с иглой форсунки. Очевидно, что не всякая конструкция двигателя это позволяет. С точки зрения универсальности этот метод не может быть оценен высоко. Наряду с фазовыми характеристиками по диаграмме определяется высота подъема иглы, наличие колебаний иглы в процессе топливоподачи, «подвпрыски». Рассчитываются темп (скорость)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

подъема иглы, темп посадки иглы и другие характеристики. В совокупности, все эти параметры позволяют определить многие неисправности форсунки и топливного насоса высокого давления. Недостатком метода, кроме отмеченной выше малой универсальности, является и низкая надежность индуктивного датчика, имеющего в своей конструкции изнашиваемые подвижные механические элементы.

Диагностика ТА по диаграмме давления. Диагностический анализ диаграммы давления получает в последнее время все большее распространение, в первую очередь, благодаря появлению легко устанавливаемых на топливопровод высокого давления датчиков накладного типа. Чувствительным элементом такого преобразователя является пленка, обладающая пьезоэлектрическим эффектом, благодаря которому незначительные деформации стальной трубки, вызванные в свою очередь изменяющимся давлением топлива, преобразуются в электрический сигнал. Разность потенциалов на выводах датчика прямо пропорциональна усилию, воспринимаемому пьезоэлементом, а, следовательно, и давлению. Необходимо отметить, что наряду с очевидными для условий рядовой эксплуатации достоинствами такой способ измерения давления вносит и некоторое ограничение, заключающееся в сложности точного определения величины давления. Вызвано это тем, что усилие, создаваемое деформирующейся трубкой на чувствительную часть датчика зависит не только от давления, но и от жесткости стенок трубопровода, их толщины, качества поверхности трубопровода и от расположения в пространстве

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

датчика при установке его на трубке. Учесть все эти факторы и оттарировать показания датчика возможно лишь в лабораторных условиях. В эксплуатации ограничиваются качественной характеристикой изменения давления от угла поворота коленчатого вала, без его количественной оценки.

Рассмотрим связь между работой топливной аппаратуры дизеля и характером изменения давления в топливопроводе. На протяжении большей части цикла дизеля давление в ТВД остается постоянным и равным величине остаточного давления. В точке 1 начинается рост давления, вызванный нагнетательным ходом плунжера насоса и открытием нагнетательного клапана насоса, вследствие чего над плунжерная полость насоса и ТВД сообщаются друг с другом. Открытие нагнетательного клапана вызывает волну давления, наблюдаемую на фоне продолжающегося роста давления. Игла форсунки остается неподвижной до тех пор, пока давление в ТВД не превысит усилие затяжки пружины форсунки. Начавшийся в точке 3 впрыск топлива форсункой приводит к снижению давления в трубопроводе, но продолжающийся в это время нагнетательный ход плунжера может вызвать новое повышение давления, на которое накладываются прямые и отраженные волны давления топлива в трубе. В зависимости от цикловой подачи и расходного коэффициента форсунки количество и амплитуда колебаний давления после точки 3 может отличаться от приведенных на рисунке. Окончание нагнетательного хода плунжера сопровождается падением давления. Момент закрытия (окончание посадки) иглы форсунки обычно связывают с точкой 5 диаграммы, когда давление достигает своего минимума. После этого топливопровод оказывается вновь закрытым как со

стороны насоса, так и со стороны форсунки, что способствует лучшему отражению волны на границах трубки, и как следствие этому появлению на диаграмме слабозатухающих колебаний остаточного давления.

Рис 1. Диагностика топливной аппаратуры по диаграмме давления.

Выводы. Таким образом, к диагностическим признакам диаграммы давления в общем случае можно отнести следующие параметры:

- величины давлений в момент начала подачи топлива (точка 3) и в других характерных точках диаграммы;
- фазовые характеристики топливоподачи:
 - а) начало подачи топлива насосом;
 - б) начало впрыска топлива форсункой;
 - в) окончание подачи топлива насосом;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

- г) окончание подачи топлива форсункой;
- д) продолжительность перечисленных участков;
- амплитуда колебаний давления на участке «сжатия» топлива;
- амплитуда колебаний остаточного давления.

Библиографический список:

Грищенко А.В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / В.В. Грачёв, Ю.В. Бабков, Ю.И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012г. - №7. – С. 36-40.

Грищенко А.В., Хамидов О.Р. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей с использованием нейронных сетей / «Транспорт Российской Федерации», № 6 (79) 2018

Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.

4. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.

5. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима/ Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет:.

6. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.

7. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.

8. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.

9. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.

10. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.

11. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.

12. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.

13. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.

14. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Science and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.

15. Сайт <https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-nejronnoi-seti>

16. Интегральная оценка технического состояния систем энергетических установок локомотивов/ Хамидов О.Р., Кудратов Ш.И. / International Conference on “Language and Cultures:Prospects for Development in the 21st Century. 165 – 168 стр.

17. Оценка теплового состояния цилиндра-поршневой группы дизелей типа Д49 / Хамидов О.Р., Кудратов Ш.И. / ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. International scientific-online conference, 72 – 79 стр.

18. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЫШКИ ЦИЛИНДРА ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРА 1А-9ДГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕМОНТА / Хамидов О.Р., Кудратов Ш.И., / МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК. 69 – 77 стр.

19 СОВРЕМЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ / Хамидов О.Р., Кудратов Ш.И., / INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE. International scientific-online conference. 29- 36 стр

